

Noyabr, 2025-Yil

ZAMANAGÓY BILIMLENDIRIWDE SOCIALLIQ PEDAGOGIKA TIYKARLARI

Turemuratova Aziza Begibaevna

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistenti.

Azizaturemuratova85@gmail.com

Saribaeva Nilufar

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Abduraxmanova Umida

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

Xalmuratova Gulmira

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti student.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698112>

Annotatsiya. *Usı izertlewdiń tiykarǵı maqset hám wazıypaları - házirgi waqıttaǵı zamanagóy bilimlendiriw sistemasınıń sociallıq funkciyaların úyreniw boyınsha ámeliy basqıshlarǵa tiykarlangan pedagogikalıq tallawlarǵa tiykarlangan pikirlerdi tallawdan ibarat.*

Zamanagóy bilimlendiriw baǵdarlaması sistemasınıń tiykarǵı mánisi bilimlendiriwdiń jámiyet turmısındaǵı áhmiyetin talqılaw hám pedagogikalıq izertlewler tiykarında ámeliy usınıslar islep shigiwdan ibarat. Sonday-aq, tájiriýbeli oqıtıwshılarımızdıń bilim beriwdegi jańa metodikası tiykarında kóplegen tallawlar hám pikirler keltirilgen.

Gilt sózler: *Zamanagóy bilimlendiriw, pedagogikalıq izertlewler, bilimlendiriw metodikası, pedagogikalıq metodlar, sociallıq funkciyalar, bilimlendiriw sisteması, pedagogikalıq sheberlik.*

FUNDAMENTALS OF SOCIAL PEDAGOGY IN MODERN EDUCATION

Abstract. *The main goals and objectives of this study are to reflect and analyze the current social functions of the modern education system based on the practical stages of pedagogical analysis. The main essence of the modern educational program system is to analyze the importance of education in society and develop practical recommendations based on pedagogical research. Also, many analyzes and comments are presented based on the new teaching methodology of our experienced teachers.*

Keywords: *Modern education, pedagogical research, educational methodology, pedagogical methods, social functions, educational system, pedagogical skills.*

Kirisiw

Házirgi kúnge kelip pútkil dúnya kóleminde barlıq tarawlarda, sonday-aq, bilimlendiriw tarawında globalasıw, málimleme texnologiyalarınıń rawajlanıwı, bilimlendiriwdiń zamanagóy metodikalıq baǵdarlamalarınıń jańa innovaciyalıq pedagogikalıq metodlar arqalı ózgerisleri hám de jańa sociallıq talaplar zamanagóy bilimlendiriw sistemasınıń túri hám mazmunın tıp-tiykarınan ózgerтип atır degen pikirlerdi bildiremiz.

Búgingi kúnde bilimlendiriw tek bilim beriw procesi emes, al sociallıq pedagogikalıq izertlewlerge tiykarlangan zamanagóy bilimlendiriw institutları sıpatında jámiyettiń ekonomikalıq, siyasiy, mádeniy hám ruwxıy turmısına tikkeley tásir kórsetiwshi kúshke aylangan. Usı kózqarastan kelip shıqqan halda, elimizde bilimlendiriw sistemasınıń tiykarǵı sociallıq funkciyaların úyreniwge qaratılǵan innovaciyalıq bilimlendiriw sistemasında bilimlendiriwdiń zamanagóy baǵdarlamaların qollanıw, sonday-aq, olardıń mánisin tallaw hám zamanagóy

Noyabr, 2025-Yil

bilimlendiriw baǵdarlamasına ámeliy qatnaslar tiykarında rawajlandırıw áhmietli másele esaplanadı. Ózbekstan Respublikasında sońǵı jılları ámelge asırılıp atırǵan bilimlendiriwge baylanıslı mámleketlik reformalar, atap aytqanda, "Bilimlendiriw haqqında"ǵı nızamlardıń tiykarǵı baǵdarlarınan kelip shıqqan halda, "Jańa Ózbekstan - Jańa bilimlendiriw" strategiyası ámelde óz nátiyjelerin kórsetpekte, "Úzliksiz bilimlendiriw sistemasın rawajlandırıw koncepciyası" mámleketimizde bilimlendiriwdiń sapasın arttırıw, bilimlendiriwge innovaciyalıq qatnaslar tiykarında shólkemlestiriw hám onıń sociallıq bilimlendiriwdiń nátiyjeliligin kúsheytiwge qaratılǵan bir qansha wazıypalar belgilep berilgen. Bul bolsa zamanagóy bilimlendiriw sistemasınıń sociallıq funkciyaların jáne de jedellestiriwdi talap etedi hám oqıtıwshılardıń intellektual pikirlew qábiletlerin rawajlandırıwǵa járdem beredi. Bilimlendiriw sisteması bul jámiyette insandı sociallıq turmısqa tayarlawshı, onıń bilim, kónlikpe, uqıplılıq hám dúnyaqarasın qalıplestiriwshı sociallıq institut esaplanadı. Ózbekstanlı professor-oqıtıwshılardıń bilimlendiriwdi "insannıń jeke hám kásiplik rawajlanıwına baǵdarlanǵan úzliksiz process" sıpatında talqılawı bul keń mániste bilimlendiriwdiń rawajlanıw basqıshların belgilep beriwshı faktorlardan esaplanadı. Usı mániste, bilimlendiriw sisteması tek ǵana individual rawajlanıwdıń tiykarǵı áhmieti emes, al jámiettiń rawajlanıwınıń tiykarı esaplanadı.

Zamanagóy bilimlendiriw sisteması insan kapitalnı qalıplestiriwde eń nátiyjeli mexanizm bolıp esaplanadı. Sebebi bilimlendiriw arqalı shaxsta dóretiwshilik, miynet súygishlik, sociallıq juwapkershilik hám watansúyiwshilik sezimleri rawajlanadı. Zamanagóy bilimlendiriw sisteması bolsa bul procesti innovaciyalıq texnologiyalarga tiykarlangan metodikalıq iskerlik túri esaplanıp, pedagogikalıq izertlewlerge tiykarlangan interaktiv metodlar hám bilimlendiriwdiń sanlı quralları járdeminde jetilistiriwdi názerde tutadı. Sońǵı jılları Ózbekstan ilimpazları bilimlendiriwdi modernizaciyalawda jańa bilimlendiriw sistemasınıń baǵdarlamaları, bilimlendiriwde innovaciyalıq jantasıwları engiziw haqqında kópshilik izertlew nátiyjelerine tiykarlanıp, zamanagóy pedagogikalıq jumıstı sociologiyalıq kózqarastan úyreniw boyınsha kóplegen izertlewler alıp barmaqta. Sonday-aq, bilimlendiriwdi "sociallıq sistemaniń oraylıq buwın" dep atap, onı jámiyettiń ruwxıy turaqlılıǵı menen tikkeley baylanıstıradı. Zamanagóy pedagogikalıq izertlewler shaxsqa baǵdarlanǵan bilimlendiriw, kompetenciyalıq qatnas, sanlı pedagogika, ekologiyalıq jaqtan hám inklyuziv bilimlendiriw máselelerine ayrıqsha itibar qaratıw maqsetke muwapıq. Oqıwshı-jaslardıń kolloborativ qalıplesiwın úyreniw ushın olardıń ruwxıy dúnyasın hám pánge bolǵan qızıǵıwshılıǵın arttırıw kerek. Zamanagóy oqıw procesi oqıtıwdıń barlıq shólkemlestiriwshilik formalarınan paydalanǵan halda metodlardan paydalanıw kerek.

Oqıtıwshınıń student penen birgeliktegi jumıs sharayatında ǵana hár bir adam ushın ózine tán jeke mániske ie bolǵan birgeliktegi kolloborativ qalıplesiwdegi qatnasıqları úyreniledi. Olar belgili qatnasıqlarda, sonday-aq, oqıtıwshı hám oqıwshılardıń óz ara tásirinde, sóylew háreketlerin muwapıqlastırıwda kórinedi. Sonı aytıp ótiw kerek, eger oqıtıwshı oqıwshılar menen haqıyqıy birge islesiwde úgit-násiyatlasa, onda sabaq ushın anıq maqsetti sonday etip qoyadı, ol islep shıǵarılıp atırǵan qarım-qatnastıń haqıyqıy maqsetlerine sáykes keledi. Oqıwshıǵa tek sabaqtıń tiykarǵı maqsetin emes, al oǵan erisiwdiń múmkin bolǵan jolın ámelge asırıw procesinde járdem beredi. Bilimlendiriwdegi tabıs dárejesi tek oqıtıwshı hám oqıwshınıń jumısın birgelikte muwapıqlastırıw menen ǵana emes, al olardıń shaxslarınıń óz-ara tásiri, sonday-aq, olar arasında qalıplesetuǵın óz-ara túsiniw menen de baylanıslı.

Noyabr, 2025-Yil

Oqıtıwshınıń kásiplik tayarlıǵı maqul bolǵan jaǵdayda, onıń metodikalıq, sonday-aq, óz háreketlerin maqsetke muwapıq rejlestiriw qábleti dárejesinde oqıtıw nátiyjeliligi óz-ara baylanıslı bolmaǵan qatnaslar sebepli kemeyiwı múmkin ekenligin mine usınıń menen túsindiriw múmkin. Kollaboraciyalıq qalıplesiw jaǵdayı tiykarınan belgili bir studentler toparı (komandalıq studentler toparı) arasında rawajlanadı. Eger ulıwma kontekstte tikkeley pedagogikalıq, bilimlendiriw tarawındaǵı birge islesiw haqqında sóz júrgizetuǵın bolsaq, oqıtıwshınıń oqıwshı menen óz-ara qatnası, oqıwshılardıń tek hár biri menen óz-ara qatnası procesinde qalıplesetuǵın úsh tiykarǵı faktor bar ekenligin eske alıw zárúr.

Pedagogikalıq bilimlendiriwdiń zamanagóy modelinde bilimlendiriw texnologiyasınan basqa birgeliktegi iskerlik dawamında, sonday-aq, oqıtıwshılardıń pánler aralıq baylanıslar sistemasındaǵı óz ara tásirinde kóriniwi haqqında maǵlıwmatlar keltirilgen. Bul texnologiyanıń tiykarǵı ideyası hár qıylı bilimlendiriw sharayatlarında oqıwshılardıń jedel birgeliktegi bilim alıw jumısı ushin sharayat jaratıw bolıp tabıladı. Bul kózqaraslar bilimlendiriw procesin insanıyılıq, beyimlesiwsheń hám sociallıq belsendilikke baǵdarlangan tiykarǵı sistema sıpatında qalıplestiriwge xızmet etedi. Pedagogikalıq analizlerge tiykarlangan metodika zamanagóy bilimlendiriwdiń sapa kórsetkishin belgileytuǵın tiykarǵı faktor. Zamanagóy bilim beriw metodikası oqıwshı hám oqıtıwshı ortasındaǵı óz ara birge islesiw (kolloborativ bilim beriw), erkin pikirlewdi rawajlandırıw, mashqalalı jaǵdaylardı sheshiw hám dóretiwshilik pikirlewdi qalıplestiriwge qaratılıwı kerek. Házirgi waqıtta bilimlendiriw sistemasında interaktiv metodlar (pedagogikalıq metod, aqılıy hújim, debat, joybar tiykarında oqıtıw sisteması) keń qollanılmaqta.

Bulardıń barlıǵı bilimlendiriw procesiniń sociallıq áhmiyetin kúsheytedi. Bunı studentler birgelikte alıp baratuǵın kolloborativ qalıplesiw túri sıpatında da anıqlaw múmkin. Birgeliktegi bilimlendiriw dástúriy bilimlendiriw usıllarına salıstırǵanda bir qatar áhmiyetli abzallıqlarǵa ie.

Balalardıń birgeliktegi jumısı sóylesiw, tınlaw, óz kózqarasın bildiriw hám óz ideyaların erkin bildiriw sıyaqlı kónlikpelerdi rawajlandıradı. Durıs dúzilgen sabaq penen barlıq oqıwshılar oqıwǵa tartıladı hám bunday toparlarga kirgizilgen balalardıń biliw aktivligi aktivlesedi.

Zamanagóy pedagogikalıq dúnyada klasslardıń bir qatar modellerin ajratıw ádettegi jaǵday bolıp, olardıń hár biri sabaqtıń juwmaqlawshı maqsetine qarap tańlanadı hám ózgeriledi.

Bul balalar úlken yamasa kishi toparlarga bólingen klasslar bolıwı múmkin, bul modelde balalar birdey yamasa túrli wazıypalardı aladı. Úyrenilip atırǵan másele boyınsha qánige menen oyın elementleri qollanılatuǵın yamasa konstruktivlik dialog ótkeriletuǵın model mexanizmlerine tiykarlangan pedagogikalıq metodlardan paydalanadı. Zamanagóy globallasıp atırǵan dúnya sharayatında bilimlendiriwdiń ádettegi dárejelerinde qalıwdıń ilajı joq, balalardı keleshek, erkin turmıs talaplarına eń nátiyjeli tayarlaw ushin bar sistemani ózgeritiw zárúr. Birgelikte oqıtıw usılı balada tek ǵana aqıl-oy hám onıń átirapındaǵı dúnyanı úyreniw tilegin rawajlandırıwǵa imkaniyat beredi. Sonday-aq, qatarları ushin juwapkershilik, basqa adamlardıń pikirlerin húrmet etiw, tabısqa umtılıw hám dóretiwshilik jumısı qalıpleseedi. Bilimlendiriwdiń eń áhmiyetli sociallıq funkciyası insan shaxsın qalıplestiriw. Insan óz ómirinde óziniń sociallıq statusın bilimlendiriw arqalı iyeleydi. Bilimlendiriw shaxsti tek bilim menen emes, al sociallıq juwapkershiligin asırıwda, ádep-ikramlılıqtı saqlawda, mádeniyatlı bolıwda, kommunikativlik kónlikpelerin asırıwda da baytadı.

Noyabr, 2025-Yil

Bilimlendiriv sisteması sociallıq toparlar ortasındaǵı baylanıslardı bekkemlewshi hám olardı bir maqset átirapında birlestiriwshi bilimlendiriwdiń zamanagóy basqıshı esaplanadı. Bul bolsa sociallıq integraciya sistemasına tiykarlangan innovaciyalıq bilimlendiriv sisteması dep ataladı. Ózbekstan bilimlendiriv sistemasında búgingi kúnde gender teńlikti támiyinlew, inklyuzivlik bilimlendiriwdiń rawajlanıwı, pedagogika tarawında sociallıq ádil qararlar qabil etiliwi sıyaqlı ideyalar kúsheyip barmaqta. Bul bolsa bilimlendiriwdiń sociallıq funkciyaların jańa basqıshqa alıp shıǵıwǵa hám zamanagóy bilimlendiriv sistemasınıń rawajlanıwına járdem beredi.

Pedagogikalıq metodlar tiykarlangan oqitiw sisteması arqalı oqıwshılar óz pikirin erkin bildiriwdi támiyinlew, jámaáttegi qatnasıqlardı basqarıwdiń tiykarǵı faktorları, sociallıq ortalıqta máselelerdi sheshiwdi úyrenedi. Sonlıqtan, zamanagóy bilimlendiriv sistemasınıń pedagogikalıq bilimlendiriv baǵdarlamaları metodlarında sociallıq nátiyjesin puqaralıq belsendiligi, mádeniyat, keńpeyillik hám adamgershiliktiń rawajlanıwında tiykarǵı áhmiyetke iye.

Juwmaq

Juwmaqlap aytqanda, zamanagóy bilimlendiriv sisteması jámiyetlik turmıstıń barlıq tarawlarına tereń tásir kórsetedi. Onıń sociallıq funkciyaları shaxstı hár tárepleme rawajlandırıw boyınsha kónlikpelerdi payda etiwge jańa imkaniyatlar ashıp beriwi, bilimlendiriwde sociallıq integraciya, ruwxıy jańalanıw hám ekonomikalıq turaqlılıqtı támiyinlewge xızmet etedi.

Bilimlendiriv sisteması shaxs hám jámiyet ortasındaǵı sociallıq baylanıstırıwshi faktorlardan biri bolıp esaplanadı. Pedagogikalıq sheberlik hám innovaciyalıq metodlar bilimlendiriwdiń sociallıq nátiyjeliligin arttırıwǵa járdem beredi. Bilimlendiriwdiń tiykarǵı sociallıq wazıypası insandı sociallıq jaqtan jetiliske, ruwxıy bay hám bilimge bolgan belsendilikke tayar shaxs sipatında qalıplestiriwden ibarat.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Abduqodirov N. "Pedagogika asoslari". – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
2. Jo'rayev M. "Ta'lim va tarbiya tizimini modernizatsiyalash". – Toshkent: Fan, 2020.
3. Turemuratova A., Kurbanova R., Saidboyeva B. EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 318-322.
4. Jarilkapovich M. A. Program Technology for Choosing an Effective Educational Methodology Based on Modern Pedagogical Research in The Educational System //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2025. – T. 6. – №. 02. – C. 30-33.
5. Jarilkapovich M. A. USE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON THE MODERN EDUCATIONAL PROGRAM TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF EDUCATION //European International Journal of Pedagogics. – 2024. – T. 4. – №. 06. – C. 26-33.
6. Jarilkapovich M. A. The Role of Modern Education and The Teacher's Pedagogical Skills in The Application of Pedagogical Teaching Methods //International Journal of Pedagogics. – 2025. – T. 5. – №. 04. – C. 266-268.
7. Turemuratova A. B. TA'LIMDA PEDAGOGIK YONDASHUVLAR ASOSIDA O'QUVCHİYOSHLARNING KOLLOBORATIV KO'NIKALARINI

Noyabr, 2025-Yil

RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARI //Inter education & global study. – 2025. – T. 3. – №. 4. – C. 242-250.

8. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSILOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." Inter education & global study 9 (2024): 114-121.
9. Begibaevna, Turemuratova Aziza, Kujamuratova Gulnaz Jumabayevna, and Iskendarova Shayra Sabirovna. "PEDAGOGICAL MECHANISMS OF DEVELOPING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." International Journal of Pedagogics 4.09 (2024): 55-62.
10. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "APPLYING METHODS THAT IMPROVE STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON MULTI-VECTOR PEDAGOGICAL APPROACHES." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 178-182.
11. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Asamatdinova Bazargul Bakhadirovna. "PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF DEVELOPING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON A MULTI-VECTOR APPROACH." European International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 183-187.
12. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "THE ROLE OF PEDAGOGICAL METHODS BASED ON MULTI-VECTOR APPROACHES IN MODERN EDUCATION IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 98-102.
13. Begibaevna, Turemuratova Aziza. "EFFECTIVE EDUCATIONAL INDICATORS OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN FORMING COLLABORATIVE SKILLS OF STUDENTS BASED ON PEDAGOGICAL METHODS OF INNOVATIVE EDUCATION." International Journal of Pedagogics 4.11 (2024): 153-157.
14. Begibaevna, Turemuratova Aziza, and Ayimbaeva Aynura Rustamovna. "PEDAGOGICAL ANALYSIS AND ESSENCE OF MULTI-VECTOR APPROACHES IN IMPROVING STUDENTS'COLLABORATIVE SKILLS BASED ON THE EDUCATIONAL PROGRAM." CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS 5.11 (2024): 88-92.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH